

MULTIMEDIALI O‘QUV QO‘LLANMALAR YARATISH METODIKASI

Usmanova Gulnoza Xamdamjonovna -

Qo‘qon DPI “Ta’limda axborot texnologiyalari” mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

gulnozausmanova70@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada multimedialli o‘quv qo‘llanmalar yaratish metodikasi, ulardan foydalanish zaruriyati hamda shart-sharoitlari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: multimedia, o‘quv qo‘llanma, metodika, elektron o‘quv qo‘llanma, raqamli ta’lim;

O‘zbekiston kelajakda buyuk davlat bo‘lishida inson omilining o‘rni beqiyosdir. O‘sib kelayotgan avlodni to‘g‘ri va maqsadga muvofiq tarbiyalash ko‘p qirrali va murakkab jarayondir. An’anaviy ta’limning modernizatsiyalashtirishda ta’lim jarayonlarida har xil texnologiyalardan foydalanilmoqda.

Respublikamizda barkamol shaxs va yetuk mutaxassislarni shakllantirish davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan. Shu sababdan, ta’lim mazmunini takomillashtirishda zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalarining imkoniyatlarini samarali qo‘llashni, ta’lim muassasalarida kompyuterlashtirishni rivojlantirishni, elektron axborot-ta’lim resurslaridan to‘laqonli foydalanishni taqozo etmoqda. Ta’lim bosqichlari orasida uzviylikni ta’minlash ta’lim maqsadi, mazmuni, metodlari, shakllari, vositalari, prinsiplari orasida uzviylikni ta’minlashni taqozo etadi. Shu sababli, uzviylikni ta’minlashda elektron o‘quv-metodik majmualardan foydalanish samarali hisoblanadi. Zamonaviy ta’lim taraqqiyoti shunday imkoniyatlarga yaratilgan kompyuter paketlaridan tashkil topishi mumkin, uyda shaxsiy kompyuterlarda, mustaqil ishlash uchun jihozlangan oliygohlarda, kompyuter sinflarida, yotoqxonalarda, maxsuslashtirilgan malakaviy auditoriyalarda foydalanishimiz mumkin. Elektron o‘quv qo‘llanma (hatto eng zo‘r) kitob shakliga almashtirish shart ham, kerak ham emas. Ekranlashtirilgan o‘quv adabiyotining bu janri mutloqo yangidir. Kitobni xuddi film tomosha qilgandek tushunish mumkin. Bu

janrni yangilash ham oson, ham qulay bo‘lib, qidirish tizimiga ega. U o‘zida boy ma’lumotlar video, kartinka, ma’lumotnomalar, matnlar joy olgan.[1]

Olimlarning fikriga ko‘ra, o‘qituvchilarning pedagogik strategiyalari ta’lim va o‘qitishda AKTdan foydalanishning hal qiluvchi tarkibiy qismidir Multimedia – bu zamonaviy va dasturiy vositalardan foydalanib, interaktiv dasturiy ta’minot boshqaruvi ostida o‘zaro vizual va audiosamara ta’siridan iborat. Multimedia vositalari asosida bilim olishda 30% gacha vaqtni tejash mumkin bo‘lib, olingan bilimlar esa xotirada uzoq muddat saqlanib qoladi. Agar o‘quvchilar berilayotgan materiallarni ko‘rish(video) asosida qabul qilsa, axborotni xotirada saqlab qolishi 25-30% oshadi. Multimedia vositalari asosida o‘quvchilarni o‘qitish quyidagi afzalliklarga ega:

- Berilayotgan materialni chuqurroq, mukammalroq o‘zlashtirish imkoni bor;
- Ta’lim olishning yangi sohalari bilan yaqindan aloqa qilish ishtiyoqi yanada ortadi;
- Ta’lim olish vaqtining qisqarishi natijasida, vaqtni tejash imkoniyatiga erishish;
- O‘qituvchi sinfda bo‘lishi shart emas;
- Olingan bilimlar kishi xotirasida uzoq muddat saqlanib, kerak bo‘lganda amaliyotda qo‘llash imkoniga erishiladi.

Elektron o‘quv qo‘llanma maksimal darajada tushunish va tushuntirilishga ega bo‘lishi, inson miyasi, ongiga nafaqat eshitish balki ko‘rish orqali yetib borishi, kompyuter tushuntirishidan foydalanish kerak. Tashkil qiluvchi matnlar hajmi chegaralangan bo‘lishi kerak.

Quyida elektron o‘quv-metodik majmuadan foydalanish ketma-ketligi bilan tanishtirib o‘tamiz: Bosh menyu - uchta muhitdan iborat bo‘lib, har bir muhitning o‘z muhitiga mos ravishda darajalar belgilangan hamda har bir boshqa muhitlar bilan bir biriga bevosita uzviy bog‘liqdir, ya’ni davomiydir. Har bir muhit mos ravishda modullardan, modullar esa mavzulardan iborat. Modullarga kirishdan oldin modullarga qo‘yiladigan talablar bilan tanishiladi. Talablar talabaning modulga kirishdan oldin, kirgandan so‘ng va chiqish davridagi bilim saviyasiga ko‘ra

darajalarga ajratilgan. Talaba talablar bilan tanishgach tashhis testlari topshiriladi. Tashhis testlaridan yetarli ball to‘plagan talaba mavzular mundarijasiga yuzlanadi. Talaba kerakli mavzuni o‘zlashtirgach modullar yakunida nazorat testlarini topshiradi. Nazorat testlaridan yetarlicha ball to‘plagan talabagina keyingi modulga o‘tishi mumkin. Aks holda joriy modulning kirish qismiga qaytib boradi. Nazorat testlaridan yetarli ball to‘play olmagan talaba aynan qaysi testlarda xato qilganligi va shu test olingan mavzuni aniqlash imkoniyatiga ega bo‘ladi hamda qayta o‘zlashtiradi. Mavzular matnlar bilan birga chizmalar, grafiklar va navigatsiyali animatsiyalardan foydalanishi mumkin. Bundan tashqari modullar yuzasidan bosqichli test, faol kalit so‘zlar, murakkab mavzular uchun dinamik animatsiyalar, talabalar uchun mustaqil ishlardan iborat. Har bitta muhitning o‘zining menyusi bo‘lib, menyuda bosqichli testlar, faol kalit so‘zlar, dinamik animatsiyalar hamda talabalarni mustaqil ishlashi uchun misol va masalalar bo‘limi tashkil topgan. Foydalanuvchi ushbu bo‘limlardan mavzu ichida hamda menyudan to‘g‘ridan to‘g‘ri murojaat qilishi mumkin. [2]

Agar elektron o‘quv-metodik majmuani yaratishda metodik ma’lumotlarni qayta ishlash kuzatilmasa, EO‘Q qo‘llanma sifatiday ishlatilmaydi. Zamonaviy o‘quv ma’lumotlarni yangilash uchun hammaga bir xil dostup bo‘lishi kerak. Bu yangi texnologiya yaratilishi bilan o‘quv dasturlarni, ma’ruzalarni, amaliy ishlarni o‘zgartirilishi kerak. Agar bu metodikani qo‘llasak hamma uylarda, xonalarda, auditoriyalarda, yotoqxonada bo‘lishi kerak. Lekin bizda hozircha bunday sharoit yo‘q. Kompyuter orqali ta’lim olish uchun nafaqat hammada kompyuter bo‘lishi, kompyuter yaxshi ishlashi ham shart. Shu qo‘llanmani ishlatish davomida faqat kopyuterdan ishlamaslik kerak, uy vazifalarni (masalan: matematika fanidan misol, masalalarni yechishni qo‘lda yechish kerak,) chunki tayyor dasturlar kompyuterda bor. Kompyuter talabani yalqovlikka olib keladi. Lekin kompyuter bilan ishlash ham oson, ham vaqt kam oladi. [3]

Ushbu vositalardan foydalanish natijasida o‘qituvchi va talabalar uchun yangi rollar paydo bo‘ladi. Talabalarni faolroq ishtirok etishga jalb qilish mumkin Ta’lim

va o‘qituvchilarning roli asosiy tashkiliy va boshqaruv vazifalariga vaqt sarflashdan ko‘ra, o‘zaro ta’sirlar orqali o‘rganish imkonini berishga ko‘proq e’tibor qaratiladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, texnologiyaning rivojlanishi o‘quv ta’lim jarayoniga innovatsiyalar olib keldi va multimediali o‘quv muhitini rivojlanishiga zamin yaratdi. Hozirgi kunda har bir kishining ish faoliyatida doimiy ravishda multimedidan foydalanish ehtiyoji mavjud. Multimedia texnologiyalaridan o‘quv jarayonida foydalanish ta’lim sifatini hamda ta’lim oluvchilarning o‘zlashtirish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.[4]

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Петрова Н.П., Бондарева Г.А. Цифровизация и цифровые технологии в образовании // Мир науки, культуры, образования. 2019. № 5 (78). С. 353–355.
2. Уваров А.Ю. Компетентностно-ориентированная персонализированная организация образовательного процесса и цифровая трансформация школы // Информатизация непрерывного образования, 2018. С. 223–229.
3. Kamolidin MAMADALIYEV ,MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI ILMIIY JURNALI, 123-bet
4. Ta’limda axborot texnologiyalari o‘quv qo‘llanma / R.X. Ayupov. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti. – T.: TDPU, 2020 yil, 28-bet
5. <http://www.ziyonet.uz> – axborot-ta’lim resurslari portali.
6. <http://www.lex.uz>